

ГУЛЧАНГИ ВА УНИНГ ХУСУСИЯТЛАРИ

Кахраманов Боймахмат Абдиазизович, Босимова Мадина Исоқ қизи, Эрданова Гўзал
Мирулуговна, Донаев Хусниддин Абдиалимович

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10874722>

Аннотация. Мақолада гулчанги, унинг олинishi, гулчангининг биологик хусусиятлари. Гулчанги таркиби, касалликларни даволашда гулчангининг қўлланилиши. Гулчангининг шифобахш хусусиятлари. Гулчангидан фойдаланиш усуллари ва перга ҳақида малумотлар келтирилди.

Калим сўзлар: гулчанги, қўлланилиши, ранги, олинishi, таркиби, перга, оқсил, озуқа, ушиш, ривожланиш, мумкатак, мослама, ёғлар, минерал тузлар, витаминлар, ферментлар.

Аннотация. В статье описаны взятие пыльцы, ее биологические свойства и состав. Использование пыльцы в лечение разных болезней. Показаны лечебные свойства пыльцы. Способы использования пыльцы и приведены данные о перге.

Ключевые слова: пыльца, использование, цвет, взятие, состав, перга, белок, корм, рост, развитие, воск, жиры, минеральные соли, витамины, ферменты.

Abstract. In the article presents the information on biological properties of pollen, its extraction, pollen composition, application of pollen in the treatment of diseases, healing properties of pollen as well as the methods of using pollen and perga.

Keywords: pollen, application, color, extraction, composition, Perga, protein, feed, growing, development, waxcage, device, fats, mineral salts, vitamins, enzymes.

I.КИРИШ

Гул чанги асаларилар учун табиий оқсилли озуқа ҳисобланади. Гулчанги – ёш асалариларнинг ушиши ва наслни озиклантириш учун керакли бўлган оқсил ва минерал манбаа ҳисобланади. Гулчангини асаларилар гулнинг оталик тугунидан териб олиб уни гулшираси билан бироз намлаб ромдаги катакчаларга солиб, шиббалаб устидан асал билан ёпадилар. Бунда унинг ичига ҳаво кирмайди, бу эса гулчанг жойлашган катакчаларга сут кислотаси ҳосил қиладиган бактерияларнинг ривожланишига олиб келади. Сут кислотаси ҳосил бўлгач у гулчангни айнишидан сақлайди.

Гулчанги йил мобайнида мум катакчаларда 16С⁰ ҳароратда сақланганда сут кислотаси ҳосил қиладиган бактериялар таъсирида унинг ўзлаштирилиши 2-3% га ошади.

Асаларилар оёғида олиб келаётган гулчанги махсус гулчанг ушлагич мослама билан йиғиштириб олинади.

1-расм: Гулчангини тутиб қоладиган мослама

Гулчангини қуритишда соя ва шабада эсиб турадиган жойда, юпқагина ёйган холда қуритиб олинади. Қуритилган гулчанг махсус нам ўтказмайдиган идишларда, қоғоз халталарда сақланиши мумкин. Қуруқ холда гулчанг узок вақт мобайнида айнимайди, лекин ўзлаштирилиши 3-5% га пасаяди. Гулчангни иссиқ хоналарда сақлашда ҳам унинг тўйимлилиқ хусусияти пасаяди. Худди шундай музлатилган гулчанг дончаларининг пўстлоғи ёрилади, шунинг учун у яхши ҳазм бўлади, лекин бундай гулчанглар яхши сақланмайди ва тезда ўзининг тўйимлилиқ хусусиятини йўқотади.

Гулчанги таркибида 13-60% оқсиллар, 25-70% қанд, кўплаб миқдорда глюкоза, фруктоза, кислоталар ёғлар, минерал тузлар, турли ҳил витаминлар, ферментлар, гармонлар ҳамда микро ва макро элементлар мавжуд.

Гўшт ва тухумга нисбатан гулчангда аминокислоталар миқдори 5-7 мартаба кўпдир. Олинган гулчанг 60⁰С хароратда 2 соат мабойнида леофил аппаратида қуритилади ва истеъмолга жўнатилади.

2-расм: Гулчангининг умумий кўриниши.

Гулчанги ўзининг оқсил таркиби билан, донли экинлар уруғидан анча устун туради. Масалан сули, арпа донида 11% оқсил бўлса, унинг гулчангида 40%, ёнғоқнинг мағзида 11,6% оқсил бўлса, унинг гулчангида эса 30% оқсил борлиги аниқланган.

Гулчанги жуда кўплаб витаминларга ва организмни ўстирувчи гормонларга бой бўлиб, улар витаминли – минералли озуқа манбаи бўлиб ҳисобланади.

Гулчанги бўлмаса асаларилар наслини ўстира олмайди, мум ишлаб чиқармайди, уларнинг нормал-ҳаёти фаолияти тўхтаб қолади. Гулчанги асаларининг асосан оқсилли озуқаси бўлиб уни асал билан қориштириб перга тайёрлайди ва мумкатакчаларга жойлаштиради. Гулчангини асаларилар консервациялаштиради, акс холда у тезда бузилиши мумкин. Шундан сўнг перга ҳосил бўлиб, у таркибига кўра гулчангидан анча устун туради.

3-расм: Перга ва унинг мумкатакларда умумий кўриниши.

Асаларилар пергадан қишда озиқланиш ва ғумбакларни озиқлантиришда фойдаланадилар. Тиббиётда ундан ошқозон-ичак, жигар касалликларини, анемия ҳамда қон босими бўлган беморларни даволашда қўлланилади.

Гулчанги ўсимликларнинг эркаклик тўқималари ҳисобланиб, унда “Е” витамини кўпроқ бўлади. Бундан ташқари В₁, В₂, В₃, В₅, В₆, Н, С, Р ва А дармондорилари мавжуд.

Ҳар хил ўсимликларнинг гулчанги ўзининг химиявий таркиби билан фарқ қилади. Гулчангининг сифатига қараб асалари оилалари кучли ёки кучсиз ривожланади.

II.ГУЛЧАНГИНИНГ БИОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ.

Кўп йиллардан бери гулчангининг инсон организмига биологик таъсирини олимлар ўрганиб келмоқда. Уларнинг аниқлашича гулчанги инсон организмнинг ўсишини тезлаштиради. Шунинг учун гулчанг билан боқилган асалари личинкалари қисқа вақт ичида 2500 баробар катталашади. Гулчанг инсон организмидаги эндокрин безларининг функцияларига яхши таъсир қилади, ичакнинг фаолиятини яхшилади. Организмнинг умумий ҳолатини мустаҳкамлайди, вазни тезда тиклайди, асабларни тинчлантиради.

Гулчанги юрак – қон томир тизими, моддалар алмашинувига фойдали таъсир кўрсатиб қон таркибидаги эритроцит ва лейкоцитларнинг миқдорини яхшилади, гемоглабинни кўпайтиради, бу эса гулчангни анемияда қўлланишида яхши самара беради.

Гулчанги жигар фаолиятини яхшилаб фермент ва аминокислоталарнинг бузилган алмашинувини тиклайди.

Гулчанг зарарли микробларни йўқотишда, организмнинг фойдали микроорганизмларга катта ёрдам беради. Организмнинг антибиотик фаолиятини яхшилади. Антибиотик кўрсаткичлар бўйича маккажўхори гулчанги кучли ҳисобланади. Маккажўхори гулчангини қўл билан тўплаш мумкин. Ўсимлик қийғос гуллаган паллада маккажўхори поясини охисталик билан эгиб, бирорта мато устига рўваклардаги гулчанглари қоқилади ва у тўплаб олинади.

Микробларга қарши курашда асосан (ичак, дизентерия таёқчалари ва ҳ.к.) кучли таъсир қилувчи гулчанг – бу тол дарахтидан йиғилган гулчанглари ҳисобланади.

Гулчангининг аллергия хусусиятларини олимлар томонидан ўрганилмоқда, чунки бир хил ўсимликлар гулчанги поллиноз-аллергия касаллигини пайдо бўлишига сабаб бўлади.

Гулчангининг организмда ёғнинг алмашинувини нормаллаштиради, холестерин ва триглицеридлар миқдорини пасайтиради. Шунинг учун гулчанги атеросклероз касаллигини даволашда тавсия этилади.

Гулчангнинг қарийётган организмда модда алмашинуви жараёнларини тиклаб уни тезлаштиради. Шунинг учун ҳам ўсимлик гулчанги – ёшлик элексири деб бежиз айтишмаган.

Гулчанги спортчиларнинг сарф қилган энергиясини тиклашда кенг қўлланилади. Шунингдек инсоннинг жисмоний ва ақлий иш қобилиятини яхшилашда гулчангини табиий ҳолда ёки асал билан аралашма тайёрлаб истеъмол қилиш тавсия қилинади.

Гулчанг ошқозон ичак йўллари фаолиятини нормаллаштиради, иштаҳани очади. Шунинг учун табиий гулчангидан доимо истеъмол қилиб туриш мақсадга мувофиқдир. Бу билан бирга озғин инсонлар семиради, ич кетиш, энтероколит ва ичак дисбактериози тузалади.

Гулчангнинг шифобахш хусусиятлари. Гулчанги биологик фаол маҳсулот сифатида тиббиёт, чорвачилик, ветеринария, косметика, кулинария соҳаларида кенг қўлланилиб келмоқда.

Гулчанг истеъмол қилиш беморлар соғлиғини яхшилаши билан бирга кайфиятни ҳам кўтаради. Гулчанг жисмоний меҳнат лайоқатини оширади, буйракнинг токсин моддалар билан захарланишида қувватлантирувчи таъсир кўрсатади, шунинг билан бирга қон айланишини меъёрлаштириб, иммунитетни мустаҳкамлайди. Инсон танасининг жисмоний, кимёвий, руҳий омиллар таъсирига қарши тураолиш қобилиятини янада ривожлантириб, экологик ифлосланиш, руҳий зўриқишга бардошли қилади.

Бу жараёнда тананинг умумий ҳолати яхшиланиб, шамоллашга оид хасталикларга чидамлилиги ортади. Гулчанг болаларда иштаҳа йўқлигида, қон камлиги анемияда, ўсишнинг секинлашуви ҳамда тиш чиқишининг кечикиши, стоматитда қабул қилинади.

Гулчанг таркибидаги ферментлар ошқозонда шира ажралишини мўътадиллаштиради. Бундан ташқари гулчанг ичакларнинг патоген флора хасталигида кучли таъсир кўрсатади.

Гулчанг кам қонлик, қабзият, гипертония хасталиги, неврозлар, артрит, асаб ва эндокрин тизимлар фаолияти бузилиши, қулунж, гастрит, ошқозон ости беши фаолиятининг сустлашуви, ишемия, буйрак шамоллаши ва бир қатор шу каби хасталикларни даволашда ишлатилади.

Гулчанг қандай истеъмол қилинади. Гулчанг инсон организми учун зарарсиз ҳисобланади, аммо уни кунига 80 граммдан ортиқ истеъмол қилиб бўлмайди. Гулчангнинг бир кунлик қабул меъёри 20-30 граммни ташкил этади. Гулчанг билан муолажа қилишнинг усуллари турличадир.

1. Гулчанги табиий донатор шаклида истеъмол қилинади ёки аввалдан хавончада туйиб олинади. Таниқли Франсуз апитерапевти А.Кайяс гулчангни овқатдан 15-20 дақиқа олдин қабул қилинишни тавсия этади. Гулчангни обдан чайнаб, оз миқдорда сув билан ичилади. Яна уни асал, мураббога аралаштириш ҳам мумкин. Муолажа муддати 1-1,5 ой давом этади. Сўнг бир ойдан кам бўлмаган муддатга танаффус қилиш керак.

2. Овқатдан олдин бир чой қошиқ донатор гулчангини оғизга солинади, сунгра тўлик эриб кетгунча кутилади. Бунинг учун 2 дақиқа вақт кетади. Бунда гулчанг таркибидаги моддалар тўғридан тўғри қонга сўрилади. Шу тарзда кунига уч маҳалдан 30 кун давомида гулчанги истеъмол қилинади.

Катта ёшдаги одам учун 20 грамм гулчанг етарли ҳисобланади, аммо, шароитга қараб, жисмоний зўриқиш кўп бўлганда, яхши овқатланмаганда, қувватсизликда кундузги

микдорни 30 граммгача кўпайтириш мумкин. Болаларга кунига 10-15 граммдан ичириш мумкин, 12 ёшдан катта болалар катта ёшлилар билан бир хил дозада истеъмол қилса бўлаверади.

3. Гулчангнинг шифобахшлилик хусусиятини асал билан 1:1 ёки 1:2 микдорда омукта қилиб ошириш мумкин.

Гулчанг, одатда, тарозида тортилмайди, чамаланади. Ҳажмнинг оғирликка тахминий нисбати эса қуйидагича: 1 чой қошиқ – 5 гр, 1 чой қошиқ усти билан тўлдирилганда – 8 гр; 1 ош қошиғи – 15 гр, 1 ош қошиқ усти билан тўлдирилганда – 24 гр. тош босади.

Гулчангининг даволовчи – профилактик хусусияти кучли экани боис, у тиббиётда ўзининг муносиб ўрнини эгаллади. Чунки ҳозирда, мана шу ажойиб мўъжизавий гулчанги негизида янги дори-дармонлар ва услублар яратиш борасида илмий изланишлар олиб борилмоқда.

III. ХУЛОСА

Гулчанги асаларилар учун қимматли оқсилли ва углеводли озуқа ҳисобланади. Асаларилар, айниқса, баҳор пайтида оилани ўстириш даврида гулчангни кўп сарфлайдилар. Унинг баҳорда тақчиллиги асалари оилаларининг кўпайишини тўхтатиб қўяди. Бир йилда бир асалари оиласи 20-30 кг гулчанг истеъмол қилади. Гулчанги тиббиётда юрак, ошқозон-ичак, буйрак, жигар ва кам-қонлик касалликларини даволашда ишлатилиши билан қимматли хусусиятларга эга ҳисобланади.

REFERENCES

1. Кахраманов Б.А., Сафарова Ф.Э., Исамухамедов С.Ш., Донаев Х.А., Эргашев Х.Б. - Асаларичилик асослари. Тошкент, 2021.-Б 78-97.
2. Kakhramanov B.A., Isamukhamedov S.Sh., Kuldasheva F.H., Doniyrov S.T., Rakhimjanova N.Z. Breeding indicators of Carniolan (*Apis mellifera carnica* Pollm) and Carpathy (*Apis mellifera carpatica*) honey bees // E3S Web of Conferences 244, 02008 (2021) TPACEE-2021. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202128403018> - P. 1-8.
3. Kakhramanov B.A., Isamukhamedov S.Sh., Safarova F.E., Donaev Kh.A., Mamadov F.Q. Morphological features of the Carniolan (*Apis mellifera carnica* Pollm) and Carpathian (*Apis mellifera carpatica*) breeds of honey bees // E3S Web of Conferences 284, 03018 (2021) TPACEE-2021. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202128403018> - P. 1-7.
4. Kakhramanov B.A., Isamukhamedov S.Sh., Orifjonov J.R., Raimdjanova N.Z. Continuous and terms of work performed in artifical mother bees // Prospects for the introduction of innovative technologies in the development of agriculture. 2021.05.07. <https://journals.escience.uz/index.php/conferences/issue/view/31>.
5. Kakhramanov B.A., Isamukhamedov S.Sh., Donayev Kh.A. “Effective methods of bee pest control” E3S Web of Conferences 381, 01012 (2023) AQUACULTURE 2022. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202338101012>. P. 1-8.
6. Kakhramanov B.A., Amirov A.I., Bosimova M.I. “Chemical Composition of Beekeeping Products, Use in Medicine and Importance in National Economy” Texas Journal of Agriculture and Biological Sciences. ISSN NO: 2771-8840 <https://zienjournals.com> Date of Publication: 17-04-2023.

7. Zokirjonova Ch.B., Kaxramanov B.A. “Oziqlantirish turlari, asalari oilasi mahsuldorligini oshirishdagi ahamiyati” Journal of Advanced Research and Stability Volume: 03 Issue: 02 | fab - 2023 ISSN: 2181-2608. www.sciencebox.uz
8. Kaxramanov B.A., Akmalxanov T.Sh., Soatov U.R. “Influence of bee family care on honey productivity in hives of different constructions” E3S Web of Conferences 381, 01009 (2023) AQUACULTURE-2022. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202338101009> - P. 1-6.
9. Kaxramanov B.A., Orifjonov J.R. “Oziqlantirish usullarini asalari oilasi mahsuldorligini oshirishdagi ahamiyati” Ж. “Ўзбекистон аграр фани хабарномаси” Тошкент-2022 й.№6/2. (6) махсус сон. б.-78-80. Nurmatovbaxtiyor868@gmail.com
10. Orifjonov J.R., Kaxramanov B.A., Isamuxamedov S.Sh., Raximjanova N.Z., Chuleui Jung “The effects of hives structure on the establishment and productivity of carpathian honey bee (*apis mellifera carpatia*) in Uzbekistan”. The 39 th Congress and international Symposium of Apicultural Society of Korea. Andong-2023. <https://www.andong.ak.kr>, RNAI:agroRNA@genolution 1.com, Sales@genolution 1.com - P. 27-34.
11. Minheyeok Kwon, Kaxramanov B.A., Chuleui Jung, Eui-Joon Kil. “Investigation of honey bee viruses in Uzbekistan using high throughput sequencing”. The 39 th Congress and international Symposium of Apicultural Society of Korea. Andong-2023. <https://www.andong.ak.kr>, www.genolution.co.kr, RNAI:agroRNA@genolution 1.com, Sales@genolution 1.com - P. 67-70.
12. Kaxramanov B.A. “Морфометрические особенности пчел Краинской и Карпатской пород в Узбекистане” Ж. Пчеловодство №6, 2023 год, 62-64 стр beejournal@gmail.com
13. Тўраев О.С., Kaxramanov B.A. “Асалариларнинг заракундалари, касалликлари ва уларга қарши кураш чоралари”. Дарслик LESSON PRESS.MCHJ. Тошкент 2023 йил, 368 бет.
14. Kaxramanov B.A., Isamuxamedov S.Sh., Orifjonov J.R., Raximjanova N.Z. “Краина (*Apis mellifera carnica* Pollm) ва Карпат (*Apis mellifera carpatica*) asalari zotlaridan sun'iy usulda ona asalari etishtirish kўrsatkichlari”. “Чорвачилик ва наслчилик иши”. Тошкент-2021 й.№6. б.-45-48. chorvador@list.ru.